

Panorama 2025/26

Retrospectiva e prospettive
dell'Accademia svizzera
delle scienze tecniche

L'innovazione non conosce confini

Prof. Benoît Dubuis
Presidente della SATW

Care lettrici, cari lettori, il mondo è diventato un villaggio: interconnesso e caratterizzato da reazioni velocissime, quasi istantanee. In questo contesto, il ritmo delle innovazioni tecnologiche ha subito una notevole accelerazione. Mentre l'elettricità, il telefono e la televisione hanno impiegato decenni per affermarsi, tecnologie come ChatGPT hanno raggiunto oggi centinaia di milioni di utenti in pochi mesi. Adesso la storia si scrive ad alta velocità.

Esempi così spettacolari fanno dimenticare che l'innovazione raramente ha un andamento lineare. Alcune tecnologie si diffondono più lentamente di quanto previsto, mentre altre inizialmente scompaiono per poi tornare alla ribalta. Altre ancora si intrufolano quasi senza accorgersene nelle abitudini quotidiane per poi imporsi come necessità. La terapia genica, per esempio, ha attraversato una fase di ascesa, poi di declino e infine un forte ritorno. Al contrario, alcune promesse tecnologiche – a volte troppo belle per essere vere – scompaiono senza fare notizia.

L'Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW opera proprio in questo contesto complesso.

Lavoriamo in tre ambiti principali:

- identificazione di nuove tecnologie che potrebbero cambiare la nostra società;
- valutazione del loro impatto su persone, sistemi e società;
- preparazione della prossima generazione di giovani talenti affinché siano non solo utenti ma anche motori di questo cambiamento.

Trattandosi di questioni sia scientifiche sia sociali, i cambiamenti devono essere organizzati in modo comprensibile, tracciabile e responsabile.

Panorama 2025/26 offre uno sguardo d'insieme sul nostro operato evidenziando l'impegno diversificato delle persone nella nostra rete. Insieme, aiutiamo la Svizzera a determinare la sua rotta nel flusso globale della tecnologia, con una posizione chiara nel presente e uno sguardo aperto al futuro.

Buona lettura.

L'interconnessione come fulcro dell'innovazione
Così come i cavi trasportano energia e informazioni, la SATW funge da intermediaria tra le persone e il sapere. Questa vivace rete facilita il dialogo tra scienza, industria e società, per creare innovazioni che fanno da motore.

Nuovi membri nel 2026

La SATW è una rete di importanti personalità della scienza e dell'industria. Per il 2026 sono stati accettati in totale 16 nuovi membri individuali, tutti dediti agli obiettivi della SATW e/o delle scienze tecniche.

Prof. Gabriel Aeppli
Paul Scherrer Institut PSI

Prof. Roland Büchi
ZHAW ed ETH Zurich

Dr. Nathalie Casas
Empa

Dr. Daniel Chartouni
ABB Svizzera SA

Prof. Christophe Copéret
ETH Zurich

Prof. Patricia Deflorin
FH Grigioni

Dr. Markus Hofer
Bühler SA

Prof. Patrik Hoffmann
Empa ed EPFL

Prof. Andreas Krause
ETH Zurich

Dr. Mark Lantz
IBM Research Zurich

Prof. Roger Marti
HEIA-FR

Dr. Urs A. Matter
Urs Matter Consulting S.r.l.

Prof. Raffaele Mezzenga
ETH Zurich

Prof. Aleksandra Radenovic
EPFL

Prof. Matthias Sulzer
Empa

Prof. Walter Thurnherr
ETH Zurich

La SATW in cifre

80

eventi

261

rapporti dei media

12'453

partecipanti agli eventi

83'000

visite ai siti web SATW

Media online 164 (63%)
Stampati 88 (34%)
Radio 4
Agenzie 5

13

pubblicazioni

13'051

follower sui social media

9491 LinkedIn
2087 Instagram
780 Facebook
693 Youtube

8'050

download delle pubblicazioni

Punti salienti del 2025

La SATW, la principale rete svizzera di esperte ed esperti in scienze tecniche, intende rafforzare ulteriormente la posizione di leadership della Svizzera in questo campo e sostenere l'implementazione dei risultati in tecnologie e innovazioni a beneficio dell'economia e della società. La SATW promuove inoltre l'interesse e la comprensione della tecnica nella popolazione in generale e soprattutto tra i giovani.

Evento di networking per le società affiliate

Le delegate e i delegati delle società affiliate alla SATW hanno discusso di estrazione mineraria urbana ed economia circolare – dalle applicazioni concrete come i sistemi sanitari fino alle questioni più generali sulla sostenibilità.

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Il giorno dell'addio di Swiss TecLadies

Oltre 120 allieve e mentori hanno festeggiato la conclusione del programma di mentoring di Swiss TecLadies con workshop dedicati alla tecnica e allo sport e con un momento di networking.

15.05.2025 Pubblicazione

Studio: Promozione MINT – un nuovo modo di pensare

Un nuovo studio delle Accademie svizzere delle scienze, sotto la direzione della SATW, promuove un quadro d'azione nazionale, pari opportunità e la rimozione delle barriere strutturali invece di programmi individuali.

31.03.2025 Pubblicazione

Linee guida pratiche: L'IA nella vita quotidiana delle PMI

Dalle opportunità agli ostacoli tipici – la brochure offre alle PMI un aiuto concreto per l'utilizzo dell'IA.

Congresso annuale 2025: La rivoluzione farmaceutica grazie all'IA e alle tecnologie quantistiche

200 ospiti, una fiera tecnologica con 20 espositori e una tavola rotonda di alto livello: L'orientamento strategico ha incontrato l'eccellenza scientifica al congresso annuale della SATW.

01.07.2025 Pubblicazione

Studio: Le potenzialità della GreenTech per le regioni di montagna

Per le regioni alpine dei Grigioni si schiudono grandi opportunità nella produzione di energia, nell'edilizia a basse emissioni di CO₂ e nella chimica delle materie plastiche a base biologica.

Vernissage Technology Outlook 2025

Sostenibilità come fattore economico: Il rapporto evidenzia come la ricerca e le start-up svizzere stiano trasformando i rifiuti in risorse rivelandosi quindi una guida compatta per gli strateghi e le strateghe dell'industria, della scienza e della pubblica amministrazione.

Incontro del G20 a Pretoria: Swiss TecLadies come modello

La SATW ha presentato il suo modello di successo «Swiss TecLadies» per la promozione delle MINT a un evento internazionale del G20 in Sudafrica.

Longevità: La salute ripensata

Ricercatori/trici e imprenditori/trici presenti al Food Event hanno dimostrato come uno stile di vita olistico, attento all'alimentazione, all'esercizio fisico e alla connessione sociale, influenzi la qualità di vita e la longevità più della genetica.

Anteprima 2026

Avvio del programma di mentoring di Swiss TecLadies

Alla versione online

Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW

Su incarico della Confederazione, la SATW identifica gli sviluppi tecnologici rilevanti per l'industria e informa i politici e la società sul loro significato e sulle conseguenze. In qualità di organizzazione specializzata con elevata credibilità, fornisce informazioni indipendenti, obiettive e complete sulla tecnica – come base per la formazione di un'opinione fondata. La SATW promuove anche l'interesse e la comprensione della tecnologia nella popolazione, in particolare tra i giovani. È politicamente indipendente e non ha scopi commerciali.

Ufficio principale

Collaboratori/trici: Dr. Esther Koller-Meier (Segretario generale), Elvira B. Affeltranger, Fabienne Blaser, Christina Dall'Agnola, Sibylle Gerspacher, Dr. Christian Holzner, Manuela Ingletto, Julia Kamer, Manuel Kugler, Claudia Lambrigger, Esther Lombardini, Prisca Morand, Annika Müller, Claude Naville, Dr. Claudia Schärer, Stefan Scheidegger, Dr. Tobias Schlegel, Edith Schnapper, Belinda Weidmann.

Comitato di presidenza

Membri: Prof. Benoît Dubuis (Presidente), Prof. Christofer Hierold (Vicepresidente), Prof. Peter Seitz (Vicepresidente), Prof. em. Gian-Luca Bona, Dr. Ulrich Claessen, Prof. René Hüsler, Dr. Fabienne Marquis Weible, Dr. Hans-Peter Meyer.

Comitato scientifico consultivo

Membri: Dr. Hans-Peter Meyer (Presidente), Dr. Walter J. Ammann, Max Erick Busse-Grawitz, Dr. Djordje Filipovic, Prof. Lukas Gallmann, Prof. Agathe Koller-Hodac, Dr. Urs Mäder, Dr. Christian Schaffner.

Comitato industriale consultivo

Membri: Dr. Ulrich Claessen (Presidente), Dr. Djordje Filipovic, Dr. Andreas Fuhrer, Dr. Adam Gontarz, Lamia Kacem, Dr. Georges Kotrotsios, Dr. Matthias E. Lauer, Dr. Markus Rossi, Robert Rudolph, Dr. Johannes Schumm, Markus Simmen, Prof. Anna Valente.

Piattaforme tematiche

Responsabili: Dr. Michael Altorfer, Dr. Xaver Edelmann, Prof. Daniel Gygax, Prof. Andreas Krause, Prof. Wolfgang Kröger, Prof. Roger Marti, Dr. Hans-Peter Meyer, Prof. Giovanni Sansavini, Prof. Anna Valente, Prof. Erich Windhab.

Società affiliate

Biotechnet Switzerland, Electrosuisse, EnhanceR, ESM, FTAL, Società per la storia della geodesia in Svizzera, Girls Code Too, GS, IAESTE Switzerland, IT'IS Foundation, JETZ, SBA, SCG, sensors.ch, SGA, SGBT, SGK, SGLWT, SGO, SGVC, SI, SIA, SNV, SPEEDUP, SPS, SQS, SRV, SSOM, STV, SVIN, SVMT, SVOR, Swiss Food Research, Swissphotonics, Swiss Vacuum, SWKI, USIC, VaLoo.

Società affiliate

CSEM, FMI, FSRM, GESO, Fondazione Hasler, IDEE-SUISSE, IET Switzerland, IngCH, SJF, SKB, SSIG, Fondazione Bibliothek Werner Oechslin, Swiss Science Center Technorama, VSMP.

satw

Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW

St. Annagasse 18
8001 Zurigo

044 226 50 11
info@satw.ch
www.satw.ch

Colophon

Responsabile di progetto e redazione: Esther Lombardini

Testi: SATW

Immagini: Annick Ramp – NZZ (ritratto di Walter Thurnherr), SATW, Unsplash (A. C.), Nicolas Zonvi

Progettazione grafica: Büro Häberli

Traduzione: Translingua SA

Stampa: Egger AG